

**APRENDIZAGEM COLABORATIVA INTERNACIONAL NA CARREIRA
ODONTOLÓGICA DA UNIVERSIDADE NACIONAL DE CÓRDOBA-
ARGENTINA E UNIVERSIDADE COMPLUTENSE DE MADRID-
ESPANHA**

 DOI: 10.5281/zenodo.10344903

Fabiana Pía Marina Carletto-Körber

*Professor Universitário de Odontopediatria da Faculdade de Odontologia da
Universidade Nacional de Córdoba (UNC) – Argentina - fabiana.carletto@unc.edu.ar*

Inmaculada Casado Gómez

*Professor Universitário de Odontologia Preventiva da Faculdade de Odontologia da
Universidade Complutense de Madrid (UCM) – Espanha – incasago@ucm.es*

Pablo Alejandro Fontanetti

*Professor Universitário de Metodologia da pesquisa em ciências da saúde da
Faculdade de Odontologia da Universidade Nacional de Córdoba (UNC) – Argentina
– pablo.fontanetti@unc.edu.ar*

María Rosa Mourelle Martínez

*Professor Universitário de Odontopediatria da Faculdade de Odontologia da
Universidade Complutense de Madrid (UCM) – Espanha – mrmourel@ucm.es*

Carla Rotter Maurin

*Professor Universitário de Odontopediatria da Faculdade de Odontologia da
Universidade Nacional de Córdoba (UNC) – Argentina – carla.rotter@unc.edu.ar*

Nuria E. Gallardo López

*Professor Universitário de Odontopediatria da Faculdade de Odontologia da
Universidade Complutense de Madrid (UCM) – Espanha – negallar@ucm.es*

Fernando Rafael Vázquez

*Professor Universitário de Odontopediatria da Faculdade de Odontologia da
Universidade Nacional de Córdoba (UNC) – Argentina –
Fernando.vazquez@unc.edu.ar*

María Sol Armando

*Professor Universitário de Odontopediatria da Faculdade de Odontologia da
Universidade Nacional de Córdoba (UNC) - Argentina*

José Francisco Martín Morales

*Professor Universitário de Odontologia Preventiva da Faculdade de Odontologia da
Universidade Complutense de Madrid (UCM) – Espanha – josefrma@ucm.es*

RESUMO

Promover atividades de internacionalização dirigidas ao desenvolvimento de competências interculturais nos estudantes da carreira de Odontologia, com a metodologia COIL entre a Universidade Nacional de Córdoba-Argentina (FO-UNC) e a Universidade Complutense de Madrid-Espanha (FO-UCM). Participaram 24 alunos, das disciplinas de Odontopediatria e Preventiva e Saúde Pública da FO-UNC e FO-UCM respectivamente, 12 de cada unidade acadêmica. Os encontros síncronos foram realizados através da plataforma Google Meet e o trabalho assíncrono foi realizado através de Google Drive e WhatsApp. Os participantes foram divididos em 4 grupos compostos por 6 alunos, 3 de cada universidade. A etapa inicial do curso incluiu atividades dirigidas à socialização e construção de confiança e permitiu que os alunos conhecessem e se esclarecessem sobre diferentes culturas. Além disso, a equipa de professores apresentou os principais componentes do COIL relacionados com a aprendizagem intercultural e com os conteúdos específicos para o trabalho colaborativo do projeto: "Hábitos alimentares saudáveis em crianças e adolescentes de diferentes culturas". Cada grupo (G) trabalhou de forma assíncrona, acompanhado pelos seus tutores das duas universidades, para a elaboração de um vídeo informativo-educativo sobre os seguintes temas: G1 Rotulagem de alimentos, G2 Consumo de bebidas energéticas em adolescentes, G3 Café da manhã e lanche em escolas e G4 Aleitamento materno; e foram apresentados em plena síncrona. No final do curso, foi enviado um questionário (Google Form) aos alunos e professores, respondido por 87,5% (n = 21) e 100% (n = 9) respectivamente. Foi uma experiência pedagógica enriquecedora para os alunos e para os professores de ambas as instituições, favorecendo a consolidação da equipa de professores e a formação de futuros profissionais com habilidades para atuar num mundo globalizado.

Palavras-chave: COIL, Internacionalização da educação, Interculturalidade.

ABSTRACT

Promote internationalization activities aimed at the development of intercultural competences in students of the Dentistry career, with the COIL methodology between the National University of Córdoba-Argentina (FO-UNC) and the Complutense University of Madrid-Spain (FO-UCM). The professors at both Universities designed the course-workshop COIL for project-based learning, to be developed for 4 weeks. 24 students participated, from the subjects of Pediatric Dentistry and Preventive and Public Health of the FO-UNC and the FO-UCM respectively, 12 from each academic unit. The synchronous meetings were carried out through the Google Meet platform and for asynchronous work Google Drive and WhatsApp were used. The participants were divided into 4 groups composed of 6 students, 3 from each university. The initial stage of the course included activities aimed at socializing and building confidence and allowed students to get to know and enlighten themselves about different cultures. In addition, the team of teachers presented the main components of COIL related to intercultural learning and the specific content for the collaborative work of the project: "Healthy eating habits in children and adolescents from different cultures". Each group (G) worked asynchronously accompanied by the tutors of both universities, for the development and elaboration of an informative-educational video on the following topics: G1 Front labeling of food, G2 Consumption of energy drinks in adolescents, G3 Breakfast and snack in schoolchildren and G4 Breastfeeding; and were presented in synchronous plenary. At the end of the course, a survey (Google Form) was sent to students and teachers, it was answered by 87.5% (n = 21) and 100% (n = 9) respectively. It was an enriching pedagogical experience for both students and teachers of both institutions, favoring the consolidation of the team of teachers and the training of future professionals with skills to function in a globalized world.

Keywords: COIL, Internationalization of education, Interculturality.

Introdução

O Aprendizagem Colaborativa Internacional Online (Collaborative Online International Learning: COIL), é uma estratégia que combina a aprendizagem virtual e a colaboração internacional, para proporcionar aos alunos uma experiência de aprendizagem intercultural. Estudantes de diferentes países trabalharam juntos em projetos colaborativos on-line, desenvolvendo habilidades de comunicação, pensamento crítico, trabalho em equipa, aprendendo uns com os outros e promovendo suas competências interculturais no processo. Foram feitas reflexões sobre em que medida as diferenças culturais e as semelhanças de valores, expectativas, crenças e práticas seriam asuperadas, alcançando um ambiente inclusivo e abordando as diferenças específicas existentes nas instituições desde uma perspectiva de "adaptação mútua" ⁽¹⁾.

Objetivo

Promover atividades de internacionalização que visem o desenvolvimento de competências interculturais nos estudantes da carreira de Odontologia, a partir da implementação de um Curso-Oficina com a metodologia COIL, entre as Faculdades de Odontologia da Universidade Nacional de Córdoba-Argentina (FO-UNC) e a Universidade Complutense de Madrid-Espanha (FO-UCM).

Metodologia de pesquisa

Os professores de ambas as Universidades, elaboraram de forma coordenada e dialogada uma atividade para a aprendizagem baseada em projetos, com o tema: "Hábitos alimentares saudáveis em crianças e adolescentes de diferentes culturas". (Res HCD 2022-275-E-UNC-DEC#FO. Apoio institucional Vice-Pró-Reitor de Qualidade e Relações Internacionais. 27-09-2022 FO-UCM), durante 4 semanas. As reuniões síncronas foram realizadas por meio da plataforma Google Meet, por outra parte, foram utilizados para trabalhos assíncronos as plataformas Google Drive e WhatsApp. Foram convidados a participar alunos (n=24) das disciplinas de Odontopediatria e Preventiva e Saúde Pública da FO-UNC e da FO-UCM, respectivamente, 12 alunos de cada unidade académica. Os critérios de seleção foram os estabelecidos para as bolsas de mobilidade estudantil. Os participantes foram divididos em 4 grupos compostos por 6 alunos, 3 de cada universidade. A etapa inicial do curso incluiu atividades dirigidas à socialização e construção de confiança e permitiu que os alunos conhecessem e se esclarecessem sobre diferentes culturas em aspectos tais como a música, lugares para visitar, festas locais, nacionais e comidas típicas. De acordo com o roteiro estabelecido, a equipa de professores apresentou de forma síncrona os principais componentes do COIL relacionados com a aprendizagem intercultural. Posteriormente, foi ensinado o conteúdo específico do trabalho colaborativo do projeto. Durante as semanas seguintes, os professores acompanharam e orientaram cada um dos grupos de alunos para a preparação do trabalho final. No final do curso, os alunos e os professores receberam um questionário com 10 questões (Formulário Google), que abordava os aspetos relacionados com emoções, sentimentos e aprendizagem.

Resultados

Cada grupo (G) trabalhou ativamente durante as quatro semanas acompanhado pelos tutores das duas universidades nos seguintes temas: G1 Frente rotulagem dos alimentos, G2 Consumo de bebidas energéticas nos adolescentes, G3 Café da manhã e lanche nos escolares e G4 Os primeiros 1000 dias: alimentação. Ao acabar o trabalho, elaboraram um resumo e um vídeo educativo-informativo que foi apresentado por cada equipa de alunos em plena sincronia. Os professores incentivaram o debate e a discussão dos temas apresentados, fazendo um retorno a cada apresentação. A pesquisa enviada aos alunos e professores foi respondida por 87,5% (N=21) e 100% (N=9), respectivamente. Quanto aos alunos e relativamente aos temas de emoções e sentimentos vividos pelos mesmos, antes do curso-oficina, apenas metade se sentiu entusiasmado e motivado; relativamente à outra metade, experimentaram sentimentos de medo, estresse e indiferença. No final do curso, a maioria apresentou sentimentos positivos, como felicidade, motivação e entusiasmo, e apenas uma minoria ficou indiferente. Em relação ao nível de satisfação referente à aprendizagem alcançada durante os encontros síncronos e o trabalho assíncrono foi de 96,2% e 90,5%, respectivamente. Quanto às habilidades bem-sucedidas dessa experiência, destacou-se o desenvolvimento para aprender a trabalhar e estudar de forma colaborativa e organizar horários. Por último, 90,5% dos estudantes gostaria de participar num projeto do COIL. Referente aos resultados da investigação em professores, 77,8% conheciam esta metodologia antes do acordo interinstitucional e 88,9% consideraram que complementaria o ensino. A maioria dos professores mostrou-se plenamente satisfeito com o desenvolvimento do curso-oficina e afirma que o trabalho de grupo lhes permitiu aprender mais sobre a cultura de outro país. 100% dos professores gostariam de participar em outro projeto do COIL.

Análise de dados

A internacionalização e a aprendizagem on-line têm tido um aumento no ensino superior nos últimos anos, em todo o mundo ⁽²⁾. A investigação levantou as possibilidades de mobilidade virtual para internacionalização e digitalização do ensino superior, concepções de aprendizagem inovadora, impacto no interesse dos

estudantes e o desenvolvimento de uma série de competências, tais como a aprendizagem de línguas e as competências interculturais, digitais ou profissionais ⁽³⁾.

Na nossa experiência, a avaliação e a percepção dos estudantes participantes na mobilidade virtual foram positivas, concordando com outros estudos, Otto (2018), Andone (2018) ⁽⁴⁾. Nesta linha, os alunos participaram na abordagem de uma área temática comum aos programas de formação dos sujeitos, referentes aos hábitos alimentares saudáveis de crianças e adolescentes de diferentes culturas. A reflexão no contexto do ensino superior é particularmente reforçada em termos de competências interculturais.

Considerações finais

A implementação do curso-workshop com a estratégia COIL entre as Faculdades de Odontologia da Universidade Nacional de Córdoba-Argentina (FO-UNC) e a Universidade Complutense de Madrid-Espanha (FO-UCM), promoveu a internacionalização curricular e a integração de perspectivas globais no ensino de uma importante área da Odontologia. A maioria dos estudantes experimentou sentimentos positivos e aumentou a sua motivação para o trabalho colaborativo e aprendizagem intercultural. Em suma, foi uma experiência pedagógica enriquecedora tanto para alunos como para os professores de ambas as instituições, favorecendo a consolidação da equipa de professores e a formação de futuros profissionais com habilidades para atuar num mundo globalizado.

Referências

1. Jones, E., Leask, B., Brandenburg, U., & de Wit, H. (2021). Global Social Responsibility and the Internationalisation of Higher Education for Society. *Journal of Studies in International Education*, 25(4), 330–347.
2. Kahn, P. E. y Misiaszek, L. I. (2019). Educational mobilities and internationalised higher education: critical perspectives. *Teaching in Higher Education*, 24(5), 587-598.
3. Otto, D. (2018). The challenge of virtual mobility: pedagogical models and good practices. En A. López Martínez, I. Candel Torres, y L. Gómez Chova (Eds.), *INTED2018 Conference Proceedings* (pp. 3368-3376). Valencia: IATED Academy.

4. Andone, D., Vert, S., Frydenberg, M., y VasIU, R. (2018). Open Virtual Reality Project to Improve Students' Skills. IEEE 18th International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT), Mumbai, India, 2018, pp. 6-10.